

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI ÎN DREPTURILE PATRIMONIALE

JITARU Irina

studentă, Facultatea de Drept,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-2222-1547

Summary. *Children are treated as beneficiaries of all human rights and fundamental freedoms, and children's rights are currently an intersectoral field of law, which increases the need to research important legal fields for children. The best interest of the child belongs to the category of principles that ensure the guarantee, respect and promotion of the child's rights. The purpose of that article is to research and analyze the regulations at the national level of the interest of the child in the field of his patrimonial rights. Such an analysis is important, since the identification of the functioning of the rules governing this field simplifies the process of determining and applying them by litigants, but also the establishment of problems that arise when applying the rules for their subsequent removal. Although the field of the patrimonial rights of the child has a wide spectrum for regulation, in practice a series of shortcomings have been identified that prevent the application of the rules in the appropriate way. The legal framework in force regarding the patrimonial rights of the child, undoubtedly requires an extensive analysis carried out together with the bodies/authorities responsible for the application of the respective norms in order to ensure the unambiguous interpretation and subsequent application of the provisions without any deficiencies, respecting in a finally, the main goal – protecting the best interests of the child.*

Keywords: *patrimonial rights, the supreme interest, child, family, principles.*

De rând cu dezvoltarea și lărgirea sferei de protejare a drepturilor omului, de o dezvoltare accelerată se bucură și legislația ce reglementează drepturile și interesele copilului. Copiii sunt tratați ca beneficiari ai tuturor drepturilor omului și libertăților fundamentale, iar drepturile copilului reprezintă la ora actuală un domeniu de drept intersectorial, fapt ce sporește necesitatea cercetării domeniilor juridice importante pentru copii.

Interesul superior al copilului aparține categoriei de principii ce asigură garantarea, respectarea, precum și promovarea drepturilor copilului. Aceste principii se regăsesc atât în reglementările naționale, cât și cele internaționale. Una dintre primele reglementări internaționale ale principiului interesului superior al copilului se regăsește încă din anul 1924 în Declarația drepturilor copilului adoptată de Liga Națiunilor în care este stipulat că „omenirea datorează copilului ce-i mai bun din ceea ce poate oferi” [1]. Conceptul dat, a fost dezvoltat mai târziu în conținutul Declarației drepturilor copilului, adoptată în 1959 care prevede: „Copilul se va bucura de o protecție specială și i se vor oferi facilități prin lege și prin mijloace menite să-i asigure o dezvoltare fizică, mentală, spirituală și socială normale, în condițiile libertății și demnității. În adoptarea legilor necesare realizării acestui scop, se va avea în vedere interesul superior al copilului” [2]. De asemenea,

Convenția cu privire la Drepturile Copilului adoptată în 1989, prevede, în art.3 alin.(1) că „în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială, publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala”[3], iar statele părți ale Convenției, printre care și Republica Moldova, se obligă „să asigure copilului protecția și îngrijirea necesară în vederea asigurării bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal și în acest scop vor lua toate măsurile legislative și administrative corespunzătoare”. Referindu-ne la legislația națională, Constituția Republicii Moldova, prin prisma articolelor 49 și 50, reglementează sfera drepturilor copilului asigurând cu ajutorul acestora implicarea statului în procesul de ocrotire a copiilor prin oferirea unui regim special de asistență în realizarea drepturilor lor.

Scopul respectivului articol constă în cercetarea și analiza reglementărilor la nivel național a interesului copilului în domeniul drepturilor patrimoniale ale acestuia. O astfel de analiză este importantă, întrucât identificarea modului de funcționare a normelor ce reglementează acest domeniu simplifică procesul de determinare și aplicare a acestora de către justițiabili, dar și stabilirea problemelor care apar în momentul aplicării normelor pentru ulterioara lor înlăturare.

Codul Familiei al Republicii Moldova consacră drepturilor patrimoniale ale copilului art.57 cu următorul conținut:

„(1) Copilul este proprietar al veniturilor obținute, al bunurilor primite în dar, moștenite sau dobândite într-un alt mod, și al tuturor bunurilor procurate din mijloacele lui.

(2) Dreptul de proprietate al copilului este realizat în modul stabilit de Codul civil.

(3) Copilul nu are drept de proprietate asupra bunurilor părinților, iar părinții - asupra bunurilor copiilor, excepție făcând dreptul la moștenire și dreptul la întreținere. Părinții și copiii care locuiesc împreună posedă și folosesc bunurile fiecăruia dintre ei de comun acord.

(4) În cazul apariției bunurilor comune ale părinților și copiilor, drepturile de posesie, de folosință și de dispoziție a acestora sînt reglementate de legislația civilă.” [4]

Crearea unui mediu care să corespundă cu interesul superior al copilului în care el să se poată dezvolta din punct de vedere fizic, mintal, spiritual, moral și social necesită cheltuieli materiale. Aceste cheltuieli revin, de regulă, familiei copilului, fapt ce rezultă din conținutul art.48 alin.(2) al Constituției Republicii Moldova: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și

femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.” [5] În principiu, acesta reprezintă dreptul patrimonial primordial al copilului – dreptul de a primi întreținere de la părinții săi. Părinții sunt cei care, în mod obișnuit, asigură copiii cu mijloace financiare necesare. Obligația părinților de a-și întreține copiii este reglementată și în art.74 alin.(1) Codul Familiei al RM prin următoarea prevedere: „Părinții sânt obligați să-și întrețină copiii minori și copiii majori inapți de muncă care necesită sprijin material.” Totodată, în cazul refuzului părinților de a-și întreține copilul în mod benevol, aceștia sunt supuși la plata întreținerii, iar în lipsa părinților obligația respectivă revine surorilor, fraților majori apți de muncă sau bunicilor.

În sensul art.1 al Convenției cu privire la drepturile copilului, „prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani”. Codul muncii al RM, însă prin prisma art.46 alin.(2) și (3) oferă posibilitatea copilului minor de a se angaja fie de la vârsta de 16 ani, adică odată cu dobândirea capacității de muncă, fie la vârsta de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, dacă, în consecință, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională. De aici rezultă că un copil poate avea venituri proprii, având posibilitatea ca prin ele fie să contribuie la procurarea anumitor bunuri împreună cu părinții, fie să le procure integral din mijloacele lui. De aici rezultă un alt drept patrimonial al copilului și anume cel de a avea drept de proprietate asupra veniturilor obținute și asupra bunurilor procurate din mijloacele personale.

Un alt moment în care se pune accent pe interesul superior al copilului este cel în care părinții acestuia divorțează, aflându-se în procedura de împărțire a proprietății comune în devălmășie. Codul Familiei al RM în temeiul art.25, alin.(5) indică asupra faptului că „bunurile procurate pentru copiii minori (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, instrumente muzicale, jucării etc.) se transmit gratuit soțului împreună cu care locuiesc copiii.” Legea nu prevede că aceste bunuri se transmit în proprietatea copiilor, dar dat fiind faptul că aceste bunuri sunt destinate în exclusivitate pentru copii și servesc doar lor spre folosință, se presupune că le sunt oferite, astfel devenind proprietatea lor. Tot la partajarea bunurilor comune instanța judecătorească, ținând cont de interesul copilului, poate diferenția cotele-părți ale soților, majorând cota-parte a părintelui cu care urmează să locuiască minorul. Această cotă-parte nu devine proprietatea copiilor, însă asigură dreptul de posesie și folosință a acestora asupra bunurilor cuprinse în cota-parte ce revine părintelui.

Codul Familiei prevede că dreptul de proprietate copilul îl are și asupra patrimoniului moștenit de acesta de la părinții săi, el considerându-se moștenitor

legal de clasa I chiar din momentul când este conceput. Copiii născuți în afara căsătoriei pot pretinde la patrimoniul succesoral cu condiția că paternitatea lor în persoana celui succedat să fie stabilită în mod legal. [6] În cazul în care părinții copilului sau unul dintre părinți sunt decăzuți din drepturile părintești, copilul păstrează dreptul de folosință asupra spațiului locativ și toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenția cu părinții și rudele sale firești, inclusiv dreptul la succesiune.

Deși din cele expuse anterior observăm că domeniul drepturilor patrimoniale ale copilului deține un spectru larg pentru reglementare, în practică s-au identificat un șir de carențe care împiedică aplicarea normelor în modul corespunzător. În acest sens, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, identificând premisele ce încalcă drepturile și libertățile copilului în domeniul drepturilor patrimoniale, a prezentat subiecților de drept un șir de probleme cu care se confruntă autoritățile împuternicite cu aplicarea normelor corespunzătoare domeniului dat.

Astfel, din informația prezentată de către autoritățile tutelare, s-a stabilit că baza legală a activității autorităților publice direct responsabile în acest context o reprezintă articolul 29 din Codul Civil, care indică asupra restricțiilor la încheierea actelor juridice în numele minorului, care nu are capacitate deplină de exercițiu. Conform alin.(1) din acest articol actele juridice prevăzute la art.139 alin.(1), încheiate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu, produc efecte juridice doar după autorizarea de către consiliul de familie sau, în absența acestuia, de către autoritatea tutelară. Dispozițiile art.139 alin.(2) - (5), art.148 - 155, art.163 și art.164 se aplică în mod corespunzător, iar alin.(2) al aceluiași articol specifică, că în numele minorului care nu are capacitate deplină de exercițiu nu se pot încheia, sub sancțiunea nulității absolute, actele juridice prevăzute la art.140. Conform art.26, capacitatea deplină de exercițiu începe la data când persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani. Reieșind din prevederile enunțate deducem că, pentru actele juridice încheiate în numele minorului, enumerate la art.139, este necesară autorizația consiliului de familie sau a autorității tutelare în toate cazurile, care vizează proprietatea minorului, nu doar în cazurile instituirii tutelei. În pofida acestui fapt, autoritățile tutelare, în mare parte, invocă faptul că nu există temei legal care le obligă să elibereze autorizații în toate cazurile când se încheie acte juridice ce vizează patrimoniul copiilor minori, inclusiv în cazul în care copilul are părinți și nu se află la evidența tutelară. În atare circumstanțe, se constată o carență majoră în aspect de capacitate profesională/informare a persoanelor care în virtutea atribuțiilor de serviciu trebuie să aplice prevederile din Codul civil ce vizează asigurarea respectării drepturilor patrimoniale ale copilului. Printre aspectele problematice menționate de autoritățile tutelare se mai regăsesc:

- lipsa unor reglementări/unui mecanism prin care să fie asigurat minorului un spațiu locativ cu păstrarea cotei-părți în urma tranzacțiilor de înstrăinare a bunurilor acestuia pentru eliminarea riscului ca acesta să rămână fără un loc de trai;
- neclaritate cu privire la autoritatea tutelară (locală sau teritorială) care trebuie să elibereze autorizația, conform alin.(1) art.29 Cod civil, deoarece nu se specifică expres care autoritate tutelară trebuie să elibereze autorizația;
- nu există claritate cu privire la faptul în competența cărei autorități se include eliberarea autorizației pentru cazurile în care bunul se află într-o localitate, iar familia locuiește în altă localitate;
- procedura neclară cu privire la consiliul de familie (s-a constatat nefuncționalitatea acestor consilii, în mare parte, nu au fost constituite, fie din motiv că membrii familiei refuză să-și asume această responsabilitate, fie din motivul necunoașterii/inexistenței unei proceduri clare);
- neclaritate cu privire la modalitatea/procedura de luare în considerare a opiniei/consimțământului minorului în procesul de audiere a minorului (art.148 din Codul civil). [7]

O primă concluzie, care se deduce din cele menționate este că, preponderent problemele invocate de autoritățile tutelare, care generează incertitudini și deficiențe în aplicarea prevederilor respective din Codul civil sunt determinate de lipsa, la nivel național, a reglementărilor procedurale/metodologice clare, a mecanismului de punere în aplicare a prevederilor în cauză, care să prevadă: procedura privind examinarea și eliberarea autorizației la efectuarea tranzacțiilor prevăzute de art.139 alin.(1) din Codul civil, lista actelor necesare în aceste cazuri, precum și modele de acte tipizate (cerere din partea reprezentantului legal, acord din partea copilului, autorizație eliberată de autoritatea tutelară, consiliul de familie etc.). Pe de altă parte, se constată necesitatea acută de instruire/informare a autorităților tutelare, inclusiv prin elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la drepturile patrimoniale ale copilului minor.

De asemenea, Camera Notarială a relatat un șir de dificultăți, preponderent de ordin legislativ, sesizate de notari în contextul implementării noilor prevederi din Codul Civil ce vizează realizarea drepturilor succesoriale ale minorilor.

1. Potrivit notarilor, în cazul dosarelor succesoriale în care sunt moștenitori copii minori, potrivit art.139 alin.(1) lit.e) din Codul Civil [8], este necesară decizia de autorizare a autorității tutelare pentru actul de acceptare sau renunțare la moștenire. Totodată, art.2390 din Codul Civil prevede „La expirarea termenului de renunțare, moștenirea se consideră acceptată de către moștenitor, în acest caz, dispozițiile art.139 alin.(1) lit.e) nu se aplică în raport cu moștenitorul persoană

ocrotită sau minor." Astfel, dacă termenul de renunțare la moștenire a expirat și reprezentanții legali ai minorului au fost informați despre devoluțiune, fiindu-le acordat termen în acest sens, atunci moștenitorul minor se consideră că a acceptat moștenirea, iar notarul va indica moștenitorul minor în cercul de moștenitori în conținutul certificatului de moștenitor, fără a fi necesară o declarație de acceptare a acestuia. Ca urmare, moștenitorul minor va răspunde pentru obligațiile masei succesoriale în modul prevăzut de legislație.

2. De asemenea, se menționează că autoritatea tutelară urmează a avea un rol activ în procedurile succesoriale cu moștenitorii minori, în practică, însă, autoritatea tutelară evită să se implice și să autorizeze asemenea acțiuni din motivul că procedura autorizării nu este reglementată de autoritățile administrației publice locale și este foarte restrânsă. Totodată, experiența notarilor cu reprezentanții autorităților tutelare, în mare parte, nu permite a descrie interacțiunea acestora drept una productivă, deoarece au fost atestate cazuri în care reprezentanții autorității tutelare refuzau eliberarea originalului deciziei de autorizare sau textul deciziei emise nu corespundea specificului dosarelor succesoriale.

3. O altă problemă atestată de Camera Notarială se referă la faptul că, în cazul când sunt moștenitori copii minori, nu este clară procedura cu privire la satisfacerea obligațiilor masei succesoriale (art.2496 Cod Civil) și nu este stipulat în Codul Civil cum va fi repartizat surplusul rămas după îndeplinirea obligațiilor masei succesoriale (art.2497 Cod Civil). La fel, nu este clar cum va avea loc administrarea comună a masei succesoriale în cazul în care sunt moștenitori majori și moștenitori minori și cum se va face partajarea masei succesoriale. În astfel de situații, legiuitorul nu a prevăzut cazurile când participă minorul.

4. Neclarități apar în contextul novației Codului Civil conținute în art.2454 și anume: „Dacă moștenitorul este un minor, notarul este obligat să notifice autoritatea tutelară privind stabilirea termenului de inventariere”. Însă, legiuitorul nu a reglementat acțiunile autorității tutelare după notificare și nici modul în care notarul va lua măsuri pentru a asigura custodia masei succesoriale (art.2412 Cod Civil), dacă moștenitorul este minor și nu are reprezentant legal.

Finalmente, se conchide că lacunele legislative și incapacitatea autorităților tutelare de a-și asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor minori, îngreunează procedura de gestionare a patrimoniului dobândit de copii minori ca rezultat a moștenirii.

După o succintă analiză a legislației naționale ce reglementează sfera drepturilor patrimoniale ale copilului deducem faptul că deși normele ce guvernează domeniul respective sunt într-un număr mare, acestea reprezintă multe ambiguități pentru subiecții de drept și deficiențe atât de ordin legislativ,

cât și procedural care, în consecință, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Putem identifica unele deficiențe în aplicarea cadrului normativ în vigoare, inclusiv din lipsa unui mecanism clar privind procesul de dobândire a dreptului de succesiune, modul de gestionare a patrimoniului dobândit de copiii minori, dar și exigențele la eliberarea autorizațiilor de către consiliul de familie sau autoritățile tutelare, în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor.

Cadrul legal în vigoare care vizează drepturile patrimoniale ale copilului, necesită, fără îndoială o analiză amplă efectuată împreună cu organele/autoritățile responsabile de aplicarea normelor respective pentru a se asigura interpretarea și aplicarea ulterioară echivocă a prevederilor fără careva deficiențe, respectându-se într-un final scopul principal – protejarea interesului superior al copilului.

Referințe:

1. Declarația privind Drepturile Copilului, Geneva, 1924.
2. Declarația Drepturilor Copilului Proclamată prin rezoluția 1386 (XIV) a Adunării Generale din 20 noiembrie 1959.
3. Convenția Internațională Nr.52 din 20.11.1989 cu privire la drepturile copilului. Publicat: 30.12.1989 în Tratatul Internațional Nr.1 art.52; Adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Intrat în vigoare la 20 septembrie 1990,
4. Codul Familiei al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48.
5. Constituția Republicii Moldova Nr.1 din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78.
6. Copii născuți în afara căsătoriei pot pretinde la moștenire. [Accesat: 27.10.2022] Disponibil:https://www.ipn.md/ro/copiii-nascuti-in-afara-casatoriei-pot-pretinde-la-mostenire-jurist-7978_1037400.html
7. Propunere de modificare a legislației în temeiul art.27 lit.a) al Legii nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) [Accesat: 29.10.2022] Disponibil: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/06/2478392485_din_02.04.2021.semnat.pdf
8. Cod Civil al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86. Republicat în Monitorul Oficial, 2019, nr.66-75.

